

ESTAS OBRAS DE ARTE CONTEMPORÁNEO... ¿SON ASÍ O ESTÁN SUCIAS?

Erika Tarilonte Pérez¹, Itxaso Maguregui Olabarria¹, Oskar González Mendiá¹

¹*Departamento de Pintura, Facultad de Bellas Artes, Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Barrio Sarriena s/n, 48940, Leioa, Spain. erika.tarilonte@ehu.eus*

Palabras clave: conservación-restauración; arte contemporáneo; jabones metálicos; microorganismos.

A menudo identificamos la restauración de arte como el camino para volver atrás en el tiempo y recuperar el aspecto original de las obras antiguas, tratando de dejarlas tal y como eran originalmente. Y sí, en parte, eso es cierto, pero también va mucho más allá y antes de emprender este camino, es necesario realizar estudios previos combinando conocimientos de diversas áreas, y es ahí donde la ciencia nos resulta de gran ayuda. Además, en la restauración no sólo nos limitamos a trabajar con obras de arte clásicas, sino que también nos enfrentamos a las numerosas problemáticas que nos presenta el arte contemporáneo.

Nuestra investigación engloba todas estas variables, ya que estamos estudiando con un enfoque multidisciplinar la presencia de unos misteriosos velos blanquecinos (fig. 1) que cubren la superficie de un número considerable de obras pertenecientes a la colección de arte contemporáneo vasco de la Fundación Faustino Orbegozo Eizaguirre. Entre sus fondos, cuenta con alrededor de 200 cuadros de un grupo de artistas representativos de la vanguardia de la segunda mitad del S. XX, uno de los momentos más productivos del panorama artístico vasco.

De modo que, el objetivo principal de nuestro estudio es descubrir qué son y por qué han aparecido esas veladuras blancas. Para empezar, realizamos un análisis artístico para contextualizar las obras. Teníamos que considerar la posibilidad de que los propios artistas hubieran creado esas veladuras de manera deliberada. Al estudiarlas detenidamente, pudimos descartar esta opción en la mayoría de los casos (¡aunque no en todos!).

¿Y si los velos tuvieran un origen biológico? Los hongos sólo necesitan unas condiciones mínimamente favorables y algo de comida para desarrollarse, y resulta que las pinturas al óleo comerciales tienen una serie de aditivos que les pueden servir de alimento [1]. Así que tomamos muestras de las obras para su posterior cultivo y los resultados fueron positivos, constatando la presencia de diversas especies fúngicas. Sin embargo, no fue posible asociar nuestros velos blancos con el desarrollo de microorganismos porque también crecieron en zonas donde la pintura se mantenía con el aspecto original. En resumen: había hongos, pero los mismos que podríamos encontrar en cualquier otra obra necesitada de una buena limpieza superficial.

Una vez descartados nuestros primeros sospechosos, estamos trabajando en otras posibilidades que al principio nos parecían improbables. Pero los resultados de los análisis químicos nos indican que vamos en buena dirección: es muy posible que los

causantes de nuestros velos sean... ¡jabones! La explicación la encontramos en la propia composición de las obras: los triglicéridos del aceite pueden convertirse en ácidos grasos libres que se unen a los cationes metálicos que contienen ciertos pigmentos. Vamos, algo parecido a lo que sucede cuando se hacen jabones de forma artesanal [2,3]. De este modo, los jabones metálicos formados han aflorado a la superficie de las obras, alterando totalmente su aspecto.

Así que, una vez confirmada esta cuestión, el siguiente objetivo será establecer un método para limpiar estos jabones (y conseguir escapar de la paradoja que suponen unos jabones que ensucian).

Fig. 1. Velos blancuecinos en una de las obras de la colección FFOE.

Agradecimientos

Las autoras agradecemos a los grupos de investigación Farmartem, Fungal and Bacterial Biomics Research Group e Ibea de la UPV/EHU por la ayuda prestada a lo largo de este proyecto y al Sgiker (Servicios generales de investigación) de la UPV/EHU por el apoyo científico. Igualmente agradecemos a la Fundación Faustino Orbegozo Eizaguirre por darnos acceso a la colección.

Referencias

- [1] Văcar, C. L., Mircea, C., Pârvu, M. & Podar, D. Diversity and Metabolic Activity of Fungi Causing Biodeterioration of Canvas Paintings. *Journal of Fungi* 8, 589 (2022).
- [2] Izzo, F. C., Kratter, M., Nevin, A. & Zendri, E. A Critical Review on the Analysis of Metal Soaps in Oil Paintings. *ChemistryOpen* 10, 904–921 (2021).
- [3] *Metal Soaps in Art: Conservation and Research*. Springer International Publishing (2019). doi:10.1007/978-3-319-90617-1.